

наслідків проблеми. У нашій країні питання діяльності фахівців центру соціальних служб із сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах, має важливе значення для забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціального супроводу.

DOI: 10.5281/zenodo.5905670

Євглевський О. В.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЛІЦЕЇВ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

Питання соціалізації здобувачів освіти є актуальним, адже після закінчення закладу загальної середньої освіти юнак входить у доросле життя. Важливу роль у соціалізації юнаків відіграють ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. До ліцеїв вступають юнаки і дівчата після закінчення 9 класів і отримують повну середню освіту. Одним із найважливіших факторів, які впливають на соціалізацію учнів ліцеїв, є розвиток громадського самоврядування. Специфіка самоврядування в ліцеях військової спрямованості полягає в тому, що основу його складають Ради сержантів. Треба пояснити, що в ліцеях введені спеціальні звання – віце-сержант. Це запозичено з Суворовських військових училищ, створених у радянські часи, які на теперішній час продовжують успішне функціонування в деяких країнах СНД. Такі звання присвоюються ліцеїстам, які призначаються на посади молодших командирів (командирів відділень, заступників командирів взводів).

Раду сержантів, наприклад, у Чернігівському ліцеї з ПВФП складають заступники командирів взводів. На даний час в ліцеї існує така організація: на 1 і 2 курсах створені 1 і 2 роти на чолі з командирами рот, старшими офіцерами-вихователями. У кожній роті – по 5 взводів, які є аналогами шкільних класів. У кожному взводі навчається, як правило, 30 ліцеїстів. Взводи поділені на – 2 відділення. Командує взводом офіцер-вихователь. У кожному взводі призначається заступник

командира взводу, командир 1 відділення, командир 2 відділення з числа ліцеїстів. Вони складають основу активу взводу. З досвіду Чернігівського ліцею в актив взводу можуть входити група спортивних організаторів, група стінного друку, група підтримки у навчанні, група художньої самодіяльності та інші. Існує система стажування рядових ліцеїстів на посадах молодших командирів. У статуті ліцею визначено, що навчальний заклад готує командирів відділень для вищих військових навчальних закладів.

Порівняно зі шкільним парламентом Рада сержантів складається не з обраних, а із призначених здобувачів освіти. У відборі ж кандидатів на посади командирів враховується думка колективу взводу.

Для успішної реалізації ліцейського самоврядування актуальним буде позитивний досвід педагогічної діяльності А. Макаренка. Принцип педагога «Якомога більше вимог до людини і якомога більше поваги до неї» практично закладений у чинні Статути Збройних Сил України. Так, у Дисциплінарному статуті (ст. 3) зазначено, що військова дисципліна серед іншого досягається шляхом «умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і начальників до підлеглих без приниження їх особистої гідності, з дотримання прав і свобод, постійної турботи про них та правильного застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу» (Колос З., 2011).

В. Гладуш, Г. Лисенко зазначають, що особливе місце серед українських педагогів займає постать Антона Семеновича Макаренка (1888–1939), педагога-новатора, письменника і публіциста. Ще в юнацтві він визначився з подальшою професією, постійно працював над власною самоосвітою, тому не випадково у 1920 році опинився на посаді керівника колонії для неповнолітніх правопорушників під Полтавою. Поважаючи і довіряючи кожному з колоністів, відкинувши їхнє протиправне минуле і орієнтуючи на радісне майбуття, педагог запровадив нові організаційні форми функціонування колонії, що дало блискучі результати. Вихідним положенням педагогічної системи А. Макаренка стала теза про важливість перспективних ліній в житті особи. Нові педагогічні знахідки А. Макаренка

дивували своїми результатами: налагодження виробництва в комуні імені Ф. Дзержинського сприяло поліпшенню матеріального становища комунарів, командирська педагогіка сприяла встановленню гармонійних стосунків між вихованцями і педагогами, траплялись випадки передачі батьками своїх дітей до комун на перевиховання. Завдяки літературно-педагогічним творам про педагогічні експерименти, надрукованим на початку 1930-х років, інформація про досвід А. Макаренка поширилась в СРСР і за кордоном. Створивши власну педагогічну систему, педагог-новатор довів, що успіх у вихованні можливий шляхом створення цілісної системи взаємопов'язаних педагогічних засобів, які ґрунтуються на спільній ідеї, що визначає стратегію і тактику педагогічного й учнівського колективів. Він намагався врахувати індивідуальність кожного вихованця і гармонійно їх поєднати в колективі, який виховує та консолідує. Методика індивідуалізації виховання А. Макаренка базувалась на пошуках методів виховання людини в колективі через колектив, але не для колективу. Хоча в 1920-ті роки етика і мораль трактувались як пережитки буржуазного минулого (Гладуш В., 2014).

А. Макаренко велику увагу приділяв проблемі засвоєння молоддю теорії моралі, наслідком чого буде усвідомлення нею необхідності дотримання дисципліни. Серед моральних чеснот, якими керувався він у своїй діяльності, – категорії честі, гідності, гордості, обов'язку, щастя. Колективізм розглядався ним як моральна цінність, а колектив виступав засобом розвитку інтересів особистості. Вчитель, за А. Макаренко, повинен мати право на творчий ризик заради щастя вихованців». А. Макаренко як педагог набув світового визнання на рівні із Я. Коменським, Й. Песталоцці, Я. Корчаком; його творчість продовжують активно вивчати в нашій країні і за кордоном (Бондаренко А., 2016).

Продовжуючи розмову про роботу Ради сержантів, необхідно відмітити, що для її діяльності обирається голова ради. Завдання керівництва, вихователів, працівників психологічної служби, педагогів-предметників, на нашу думку, полягає в тому, щоби спираючись на сержантський актив

позитивно вирішувати питання повсякденного виховання ліцеїстів.

Останнім часом у Збройних силах запроваджено інститут головних сержантів, запозичений з досвіду американської армії. У тому числі в новому Положенні про ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою передбачена посада Головного віце-сержанта. Тобто актуальність теми сержантського самоврядування очевидна.

Важливим напрямом соціалізації є залучення юнаків до участі у позакласній роботі. В умовах строгої регламентації розпорядку дня передбачається, що ліцеїст під час занять у гуртках, спортивній секції може зняти напруження після уроків, отримати не тільки нові навички і знання, а певною мірою відпочити, адже попереду у нього часи самопідготовки, яка проводиться під керівництвом офіцера-вихователя. Окремим напрямком соціалізації ліцеїстів залишається залучення юнаків до художньої самодіяльності. Успішно працює театральна студія «Натхнення». Запроваджена в ліцеї і програма виховної роботи «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

При підтримці командування в ліцеї другий рік поспіль проводиться робота по впровадженню медіації в середовище ліцеїстів. На даний час уже є два сертифікованих медіатори. Ведеться робота з навчання медіації ліцеїстів. Передбачається, що медіаторами можуть бути авторитетні, відповідальні ліцеїсти, які не стали молодшими командирами. Вони зіграють важливу роль серед активу ліцейського колективу. Розпочав роботу гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». У минулому навчальному році було успішно проведено 3 процедури медіації із вирішення конфліктів між ліцеїстами на першому і другому курсах. За допомогою медіаційної практики вдалось розв'язати конфлікт між учителем і учнем.

У поточному навчальному році проведено дві процедури медіації із вирішення конфліктних ситуацій між ліцеїстами першого курсу. Причому за згодою сторін були присутні ліцеїсти старшого курсу, які навчаються на медіаторів, пройшли

анкетування на спроможність займатися медіативною практикою.

Іншим напрямком соціалізації є залучення до активної позакласної роботи ліцеїстів категорій, які потребують посиленої соціальної уваги. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, діти, які мають статус переміщеної особи, діти учасників бойових дій, діти з багатодітних сімей, діти з неповних сімей, у тому числі із сімей, в яких батько або матір померли. Таких буває, як правило, від однієї третини до половини всіх прийнятих на навчання ліцеїстів. Тому доцільно надавати увагу всім без винятку ліцеїстам.

Ще одним напрямком роботи щодо соціалізації здобувачів освіти є впровадження культури здорового способу життя. Набули поширення тематичні кіновечори «Твоє здоров'я – у твоїх руках», «Наркотикам – ні» та інші. Налагоджена система профілактики тютюнокуріння.

Заслуговує на увагу участь ліцеїстів у різноманітних культурних заходах поза межами ліцею, відвідування музеїв, театрів, різноманітних виставок, участь у державних святах.

Таким чином, проблема соціалізації здобувачів освіти ліцеїв військової спрямованості залишається дуже актуальною. У віковий період 15–17 років відбувається активний процес формування особистості. Стержнем процесу соціалізації є справжнє ліцейське самоврядування як позитивний приклад роботи в колективі. У виховній роботі безцінним є досвід педагогічної діяльності А. Макаренка. Різні форми залучення ліцеїстів до активного громадського життя сприяють їхньому самовираженню. Соціалізація потребує систематичного вивчення, наукового обґрунтування і пошуку нових шляхів удосконалення педагогічної діяльності.